

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA DARS MASHG'ULOTLARINI QIZIQARLI TASHKIL ETISHDA ENERJAYZERLARNING ROLI

Kudratova Umida Begimovna

Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani 9-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya : ushbu maqolada umumta'lim maktablari o'quv dars mashg'ulotlarida ijobiy psixologik muhitni yaratishda, dars samaradorligini oshirishda, o'quvchilarga motivatsiya berishda zamonaviy enerjayzer usullari va ularning afzalliklari yoritilgan

Kalit so'zlar : dars mashg'ulotlari, XXI asr ko'nikmali, kreativlik, o'qituvchi, o'quvchi, enerjayzerlar.

Аннотация: в данной статье описаны современные методы энерджайзера и их преимущества в создании позитивной психологической среды, повышении эффективности урока, мотивации учащихся на уроках общеобразовательной школы.

Ключевые слова: учебная деятельность, навыки XXI века, креативность, учитель, ученик, энерджайзеры.

Abstract: this article describes modern energizer methods and their advantages in creating a positive psychological environment, increasing lesson effectiveness, and motivating students in secondary school lessons.

Key words: educational activities, 21st century skills, creativity, teacher, student, energizers.

Bugungi globallashuv jarayonida, axborot texnologiyalari davrida maktablarda o'quvchilarni odatiy darslar bilan o'quv mashg'ulotlariga jalb etish qator muammolarni keltirib chiqaradi. O'quvchi darsda bir xillikdan tez zerikadi, charchaydi va umuman darsga qiziqmay qo'yadi. Bu darsda o'quvchilar davomatni hamda samaradorligini pasayib ketishiga olib keladi. Jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning jahon ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi zamonaviy pedagogik texnologiyalarda yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. Bu yondashuvlar o'z navbatida o'quv jarayonining tashkiliy va metodik jihatlariga muayyan ijobiy o'zgarishlar olib kirmoqdaki, ularning ko'pchiligi pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat bilan uzviy bog'liq. Har bir darsni o'ziga xos usul asosida tashkil etish, o'quvchining darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, uning qalbida ilmga muhabbat uyg'otish o'qituvchining pedagogik mahorati va qobiliyatiga bog'liq.

Bugungi kungacha an'anaviy dars o'tish ta'limning asosiy shakllaridan biri bo'lib kelgan. An'anaviy darsda o'qituvchi faol, o'quvchi esa passiv ishtirokchiga aylanadi. Dars bosqichlari qoliplashgan, an'anaviy 5 ballik tizimda baholash, darslik asosiy didaktik vosita, fanlararo bog'lanish kam, zerikarli bo'lganligi sababli dars samaradorligi past ko'rsatgichlarni tashkil etgan. Bu esa o'quvchining mustaqil fikrlashi, izlanuvchanlik qobiliyati rivojlanishiga, mantiqiy fikrlashga yo'naltirilmaydi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bunday darslar yaxshi samara bermaydi. Bugungi davr talabi XXI asr kommunikatsiya, kollaboratsiya, kritik va kreativ yondashuv

ko'nikmalarini shakllantirishni taqozo etadi. Noan'anaviy darslarni tashkil etishda interfaol metodlar muhim bo'g'ini hisoblanadi. Noan'anaviy darslar g'ayrioddatiy darslar, 20 % o'qituvchi va 80 % o'quvchi faolligi, dars bosqichlari mavjud, ammo ketma-ketligi o'qituvchi tomonidan erkin belgilanishi, muqobil baholash, rag'batlantirish va jazolash turlarini tanlash, qo'shimcha vositalarning mavjudligi, integratsiyalashgan darslar, muammoli vaziyatlar yaratish, loyihalar ishlab chiqish tashkil etiladigan mashg'ulot turidir. Bunda o'qituvchi va o'quvchi o'zaro hamkorlikda ishlaydi. Fikrlar to'qnashuvi yuzaga keladi. O'quvchining erkin fikrlash jarayoni yangi pog'onaga ko'tariladi. O'qituvchi shu tarzda o'quvchilarni faollashtiradi, o'zlashtirishi past o'quvchilar dunyoqarashi va tafakkurini boyitib boradi.

Dars jarayonini noan'anaviy tarzda mazmunli tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishlarini orttirib, ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlashda enerjayerlarni samarali, o'rinli qo'llash muhim o'rin tutadi.

Enerjayerlar – dars samaradorligini oshirishda, o'quv materiallarini mustahkamlashning yorqin va samarali interaktiv usullaridan biri, energiya ishlab chiqaruvchi usullardir. Enerjayerlar (ingl.energizer) - bu stressni yengillashtiradigan, qulay, do'stona va ijodiy muhit yaratadigan, ishtirokchilarni birlashtiradigan, ularni guruhlariga ajratishga yordam beradigan kichik mashqlar hisoblanadi. Bu jarayon odatda 2 daqiqadan 10 daqiqagacha davom etadi.

1. "Noma'lum sur'at" enerjayeri

Guruh ishtirokchilari 2 yoki 4 jamoaga bo'linadilar (guruhdagi ishtirokchilar soniga qarab). Har bir guruh o'zlariga nom va shior tanlaydi, izohlab beradi. Har bir guruh ishtirokchilar bilan kelishgan holda raqib guruhga 4-6 tagacha mavhum tushunchaga ega bo'lgan so'zlar aytadilar (quvonch, do'stlik, muvaffaqiyat, baxt, hayot). Raqib guruh esa aytilgan so'zlardan 5 daqiqa ichida rasm yaratishlari kerak, keyin uning ma'nosini tushuntirib, rasmni yaratish jarayonida nimani his qilishgani, kimdan qanday fikr chiqqanini va nimaga asoslanib bunday xulosaga kelganini izohlab berishlari kerak bo'ladi.

2. "Umumiy belgilar" enerjayeri

O'qituvchi-trener biror bir umumiy ko'rinishga yoki xususiyatga ega bo'lgan belgining nomini aytadi va guruh ishtirokchilari tezda ushbu belgi bo'yicha kichik guruhlariga birlashishga harakat qiladilar.

- kimning ko'z ranlari bir xil
- kimning to'liq ismi bitta harf bilan boshlanadi
- sevimli qo'shiq uslubi bo'yicha
- kim darsdan keyin sport bilan shug'ullanadi
- sevimli ranglar bo'yicha
- bir faslda tug'ilganlar
- ertak o'qishni yaxshi ko'radiganlar
- sevimli ertak qahramonlari bo'yicha
- yilning sevimli vaqti bo'yicha
- soch rangi bo'yicha
- sevimli hayvonlar yoki qushlar bo'yicha

3. "Jim-jim" enerjayeri

Ishtirokchilar o'rtada harakatlanadigan aylanaga shaklida joylashadilar. Ishtirokchilarning vazifasi – qarama qarshisidan joy olgan sherigi bilan faqat ko'rish orqali aloqa o'rnatish yoki ma'lumot almasha olish.

Ishtirokchilar diqqatni jalb qilish uchun tovush chiqarish yoki so'zlarni talaffuz qilishi mumkin emas. a olmaysiz va harakatlar qila olmaysiz. Ular ko'zlari orqaligina aloqa o'rnatgandan yoki ma'lumot almashishganidan so'ng bir vaqtning o'zida o'rtadan o'tib, joylarni almashtirishlari lozim bo'ladi.

Guruhga nazoratchi tayinlanadi va nazoratchi guruh ishtirokchilarining egallab turgan o'rinlarini diqqat bilan ko'zdan kechiradi, so'ng ko'zlari boglanadi.

Nazoratchi ishtirokchilarni diqqat bilan kuzatib boradi va ishtirokchilardan aynan kimlar joylarini almashib olganlarni aniqlab berishi kerak bo'ladi. Aniqlay olmasa yoki vaqtida topolmasa nazoratchi o'z o'rnida qoladi. Aniqlab bersa kuzatuvchi o'z o'rnini aniqlangan ishtirokchiga bo'shatib beradi.

4. *"Aktyorlik mahorati" enerjayzeri*

Keling, oddiy iborani tanlaymiz, masalan: "qattiq shamol esmoqda". Endi, boshlovchining o'ng tomonidagi birinchi ishtirokchilardan boshlab bu iborani navbatma-navbat barcha ishtirokchilar aytishlari lozim bo'ladi. O'yinning har bir ishtirokchisi iborani yangi intonatsiya, hayajon bilan talaffuz qilishi kerak (so'roq, undov, hayratlanarli, befarq va boshqalar). Agar ishtirokchilar iborani yangilik kirita olmasa o'yinni tark etadi va bir nechta (3-4) g'oliblar qolguncha jarayon davom etadi. Takrorlash mumkin emas.

5. *"Taxmin qiling" enerjayzeri*

Tanlab olingan ishtirokchi-Spikerning orqa yelka qismiga bir jonivor yoki predmet (jirafa, begemot, burgut, buldozer, pichoq, qog'oz o'rami va shunga o'xshash)ning rasmi yopishtiriladi. Ishtirokchi-Spikerning vazifasi qolgan ishtirokchilardan o'zining yangi ismini bilishdir. Spiker ishtirokchilarga turli (uning joni bormi?, qanaqa savolga javob beradi?, uning shoxi bormi, g'ildiragi bormi?...kabi) savollar berish orqali yangi ismini topishi kerak. Ishtirokchilar Spikerning savollarga faqat "Ha" yoki "yo'q" deb javob berishlari kerak. Jarayon Spiker o'zining yangi nomini topguniga qadar davom etadi. So'na yangi spiker tayinlanadi.

Enerjayzerlar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda enerjayzerlar metodlaridan to'liq foydalaniladi. Bunday usullarning oziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- Darslarni qiziqarli va mazmunli tashkillashtirish ;
- Darsdagi o'quv muhitiga quvnoqlik kayfiyatini ulashish orqali o'quvchilarni darsdan bezdirish emas aksincha yaqinlashtirish;
- O'quvchning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijodiy va kreativ yondoshuviga yonaltirilishi;
- Bo'sh o'zlashtiradigan o'quvchilarni darsga qiziqtirish va ishlata olish;
- O'quvchilarning o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda qiziqishini ta'minlashi;

-O‘quvchining bilimga bo‘lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan holda undashi;

-Pedagog va o‘quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini ta‘minlanishi;

-Darslarda do‘stona muhitini yaratish;

-O‘quvchiga motivatsiya berish va kun davomida ishchanlik qobiliyatini ushlab turish.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, to‘g‘ri motivatsiya berish, o‘uvchini ruhlantirish muvaffaqiyatli o‘qitishning kalitidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI :

1. Mirziyoyev Sh.M. “2017-2021-yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. T.: -2016y. 29- dekabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Maktabgacha ta‘lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017 yil 30 sentyabrdagi PF5198-sonli Farmoni
3. Golish L. V. , Fayzullayeva D. M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. T. , “Iqtisodiyot”, 2012.
4. “Umumta‘lim fanlari metodikasi” jurnali, 1-, 2-, 3-, 4-sonlar, 2018